

www.otium.unipg.it

OTIVM.
Archeologia e Cultura del Mondo Antico
ISSN 2532-0335 – DOI 10.5281/zenodo.5512450

No. 2, Anno 2017 – Article 15

Diacronia e diatopia delle pratiche purificatorie per omicidio: il caso di Oreste

Luca Pucci[✉]

Dipartimento di studi umanistici, Università della Calabria

Abstract: The main goal of this paper is to examine some traditions about Orestes' purification in Greek mainland (Arkadia, Troizen, Gytheium, Keryneia), in order to demonstrate two aspects: the diachronic and diatopic variety of mythical traditions about purification for homicide and the position of Delphi in the purification processes.

Keywords: Orestes, homicide, *miasma*, *katharsis*, out-of-Delphi

HAGNOS, MIASMA E KATHARSIS. VIAGGIO TRA LE CATEGORIE DEL PURO E DELL'IMPURO
NELL'IMMAGINARIO DEL MONDO ANTICO

*Atti del Convegno Internazionale di Studi in onore di Simonetta Angiolillo
(Cagliari, 4-6 maggio 2016)*

a cura di Marco Giuman, Maria Paola Castiglioni, Romina Carboni

[✉] Address: Università della Calabria, Dipartimento di studi umanistici, via Pietro Bucci, 87036 – Arcavacata di Rende (Cs), Italia (Email: luca.pucci.to@gmail.com).

In Grecia antica l'omicidio è uno dei casi che determina contaminazione e richiede riti purificatori per l'assassino e per gli spazi in cui l'atto è stato compiuto¹. Da età arcaica (almeno VII-VI sec. a.C.) e per tutta l'epoca classica ed ellenistica è rintracciabile una varietà di 'azioni sociali' tese a cancellare la macchia e a garantire, qualora possibile, il reintegro dell'individuo nella comunità: esilio permanente o momentaneo, astensione da relazioni sociali, divieto di frequentazione di luoghi comunitari e sacri, sacrifici animali ecc.² Μίασμα e κάθαρσις costituiscono i poli di una concezione *interconnessa* della cosmologia, quindi dell'esistenza, in cui l'azione dell'uccisione determina uno squilibrio, tra gli uomini e nella natura, che necessita di essere compensato attraverso un gesto che ha un valore intrinsecamente retributivo e una funzione socialmente riequilibrante³.

Nel parlare di contaminazione e purificazione in relazione all'omicidio gli studiosi si confrontano ancora oggi su due ordini di problemi: quando compare la realtà del *miasma* nell'immaginario religioso e sociale greco e quale ruolo ha avuto l'oracolo delfico nella definizione dei processi purificatori. È questione dibattuta se *miasma* e *katharsis* siano presenti già in Omero⁴. Di contaminazione comincia a esservi traccia, problematica, in

¹ Sulle occasioni di contaminazione e sulle tipologie di purificazione cfr. PAOLETTI 2004. In generale sul tema cfr. MOULINIER 1952; PARKER 1983; BENDLIN 2007; ECK 2012; GIORDANO 2014.

² I riti purificatori non sono mai isolati, ma connessi ad altre pratiche dalla forte valenza sociale, come ad esempio ad Atene il pagamento di ammende in denaro o i processi tribunali; cfr. *e.g.* Dem. XXIII, 71 s.

³ Sul mondo greco come cosmologia interconnessa cfr. OUDEMANS, LARDINOIS 1987; per l'applicazione della categoria antropologica alla realtà del *miasma* cfr. GIORDANO 2014, pp. 293-297.

⁴ Cfr. *schol. Il. XI*, 690: «παρ' Ὀμήρω οὐκ οἶδαμεν φονέα καθαιρόμενον, ἀλλ' ἀντιτίνοντα ἢ φυγαδεύομενον». Secondo alcuni (*e.g.* MOULINIER 1952, p. 25 s.; PARKER 1983, pp. 130-143; GIORDANO 2014, pp. 291-310) in tutti i luoghi omerici in cui si parla di purificazione (*e.g. Il. I*, 313 s.; *X*, 572-579) si fa in realtà riferimento a condizioni di sporcizia materiale, rispetto alla quale il καθαίρειν si configura come ripristino delle condizioni d'igiene. ECK (2012, pp. 89-129) invece rintraccia nei poemi riferimenti alla contaminazione in guerra, preludio del concetto di μίασμα post-omerico, e considera il silenzio un'omissione del poeta, e non della

alcuni racconti mitici a partire dalla fine del VII sec. a.C. e testimonianza esplicita in varie fonti di età tardoarcaica e classica⁵. Giordano di recente ha proposto una lettura in chiave ateniese del fenomeno, che sarebbe riconducibile a metà del VII sec. a.C. in concomitanza a vari fenomeni cittadini particolarmente significativi (*l'affaire* dei Ciloniani, l'elaborazione del codice di Dracone, la purificazione di Epimenide) e alla ridefinizione della pratica della vendetta in relazione ai delitti di sangue⁶. Tuttavia il *miasma* non dovette essere una realtà squisitamente ateniese se per tutta l'epoca classica e imperiale, ma forse già da tarda età arcaica, abbondano nella Grecia continentale e coloniale racconti mitici e pratiche rituali su contaminazione e purificazione.

Rispetto alla seconda questione, è innegabile il ruolo significativo giocato nell'immaginario collettivo dal santuario di Delfi e da Apollo, dio che per primo si purifica a Tempe dopo l'uccisione del drago⁷. La divinità è presente infatti in più cicli mitici, in veste di colui che, tramite responso oracolare, indica vie di purificazione per gli assassini⁸. Non manca chi ipotizza la possibilità che sia esistito «a pattern myth about purification/*theoria* to Delphi»⁹. La molteplicità delle tradizioni mitiche e delle pratiche rituali

società che egli descrive. A prova viene addotto l'epiteto *μιαφόνοϛ* riferito ad Ares (*Il. V*, 31 = 455; 844), che sembrerebbe significare «che uccide in modo contaminante» (*ibid.*, pp. 116-123).

⁵ La testimonianza più antica è contenuta nell'*Etiopide* (*arg. Ll*, 6-10 Bernabé), un poema ciclico della fine del VII sec. a.C., attribuito ad Arctino di Mileto (cfr. WEST 2013, pp. 130-163, in part. 141-144; DAVIES 2016). Achille uccide Tersite, naviga alla volta di Lesbo e, dopo aver compiuto sacrifici in onore di Apollo, Artemide e Latona, viene purificato da Odisseo; cfr. PARKER 1983, p. 130 s.; ECK 2012, pp. 89-92; DAVIES 2016, pp. 56-58. Per testimonianze successive si vedano, e.g. in ambito rituale, la *lex sacra* di Selinunte (*SEG XLIII* 630) e la *lex cathartica* di Cirene (*SEG IX* 72), su cui cfr. ROBERTSON 2010.

⁶ GIORDANO 2014, pp. 291-310.

⁷ Sul santuario delfico cfr. da ultimo SCOTT 2015; sulla purificazione di Apollo a Tempe e la *daphnephoria* cfr. BRELICH 1969, pp. 387-438.

⁸ E.g. cfr. la vicenda di Tlepolemo in *Pi. O. VII*, 20-34, in cui viene ricordata la storia dell'ecista di Rodi, partito alla volta dell'Egeo su responso oracolare a seguito dell'uccisione di Licimnio, fratello della nonna di Alcmena; cfr. GENTILI ET ALII 2013, pp. 167-195, 475-502.

⁹ RUTHERFORD 2013, p. 175 s.

sulla purificazione circolanti in Grecia e la parzialità della documentazione pervenuta invitano tuttavia a relativizzare l'ipotesi di una preminenza delfica e a immaginare un orizzonte rituale e sociale molto variegato e stratificato, sia in termini di diacronia che di diatopia¹⁰.

Da Delfi all'Arcadia, dall'Asia minore all'Occidente magnogreco la contaminazione è un fenomeno socialmente rilevante che obbliga le varie comunità a mettere in atto una serie di misure preventive e risolutive al fine di evitare la perdita dell'equilibrio civico. Le tipologie di purificazione rispondono a un medesimo principio *ri-equilibratore*¹¹; tuttavia variano per forma, contenuti e realizzatori da regione a regione. Questa varietà si spiega alla luce dei contesti specifici in cui i riti e i miti vengono praticati e trasmessi, ovvero della struttura sociale delle comunità, di volta in volta differente; ma anche, in chiave diacronica, alla luce della stratificazione delle tradizioni e delle pratiche, alcune delle quali nascono come appropriazioni, rimaneggiamenti e riformulazioni di altre già esistenti e sedimentate nella memoria collettiva.

Nel panorama mitico eroico il caso di Oreste, matricida per vendetta paterna, macchiato e obbligato a purificarsi, è in questo senso significativo. A fronte delle numerose e varie tradizioni attestate da età arcaica ad età imperiale, si tende a fare della versione messa in scena da Eschilo con l'*Oresteia* nel 458 a.C. 'la storia' per eccellenza di Oreste e a considerare gli altri racconti delle riproduzioni, più o meno riuscite, di questa versione delfico-ateniese¹². Obiettivo del presente contributo è dunque duplice:

¹⁰ Cfr. già PARKER 1983; *contra cfr.* DOUGHERTY 1993.

¹¹ OUDEMANS, LARDINOIS 1987, p. 84: «purification being the counterpart of pollution, in ancient Greece it was not primarily a matter of hygiene, but of separation where cosmological categories had become confused».

¹² L'esempio più esplicito e significativo di tale approccio è costituito da DEFRADAS 1972. Per lo studioso tutte le tradizioni attestate (in realtà quelle da lui prese in considerazione) possono essere ricostruite in un ideale *stemma codicum* di varianti mitiche redatto con rigore lachmanniano: a un ipotetico archetipo delfico della vicenda dell'eroe avrebbero fatto seguito, eccezion fatta per quella ateniese, solo versioni locali *recentiores sed etiam deteriores*.

rileggere alcuni racconti mitici sulla purificazione di Oreste alternativi a quello eschileo e attestati nel continente greco, al fine di far emergere la varietà delle pratiche purificatorie in termini di divinità che vi presiedono, di strumenti utilizzati e di spazi e tempi di realizzazione; riconsiderare la pratica purificatoria inserendola in un orizzonte sociale ampio, che va oltre il rito, ovviamente centrale, della *katharsis* materiale e si estende alla supplica all'altare, al sacrificio, di parti di sé o di animali, alla dedica alla divinità, all'esilio e alla fondazione di nuovi centri cittadini.

1. LE TRADIZIONI SULLA PURIFICAZIONE DI ORESTE IN GRECIA: OLTRE DELFI E IL SACRIFICIO DEL PORCELLINO

Oreste è eroe macchiato dal sangue della madre Clitemestra, uccisa per vendicare il padre Agamennone, e per tale ragione deve essere purificato¹³. Delle molteplici tradizioni pervenute sulla purificazione dell'eroe la sola databile, almeno in una sua specifica resa performativa, è quella attestata da Eschilo nell'*Oresteia* (458 a.C.), che contempla il sacrificio del porcellino, il cui sangue lava quello del matricidio¹⁴. Tutte le altre invece presentano problemi di trasmissione e interpretazione (le notizie giunte sono estremamente brachilogiche) e di cronologia (quasi mai è possibile datarle con esattezza in termini di origine ed evoluzione), che ne impediscono una completa e dettagliata comprensione. Nonostante tali limiti è possibile tuttavia far emergere alcuni dati utili a ricostruire la varietà diacronica e

La vera 'Oresteia' sarebbe stata dunque una creazione di matrice delfica, in cui l'atto matricida è caratterizzato da un conflitto morale, superabile solo tramite un intervento divino, e da una purificazione rituale. Cfr. come eredità di tali affermazioni MELE 2011, p. 361. Per un ridimensionamento di tale lettura cfr. PUCCI 2017.

¹³ Cfr. A. *Eu. passim*; in part. 448-450: «ἄφθογγον εἶναι τὸν παλαμναῖον νόμος, / ἔστ' ἂν πρὸς ἄνδρὸς αἵματος καθαρσίῳ / σφαγαὶ καθαμάξωσι νεοθήλου βοτοῦ». Esistono anche tradizioni in cui il problema della contaminazione e quindi la necessità della purificazione non sono presenti, perché la vendetta di Oreste è presentata come dovere improrogabile e aproblematico; cfr. e.g. *Od., passim*; *Pi. P. XI*; *S. El.*

¹⁴ A. *Eu.* 280-283; 445-453.

diatopica delle tradizioni, che è riflesso della varietà delle pratiche purificatorie a livello sociale.

2. L'ARCADIA COME TERRA DI ESILIO E DI RE-ISTITUZIONALIZZAZIONE

A partire dal V sec. a.C. sono attestate tradizioni sull'esilio e la purificazione di Oreste in Arcadia¹⁵. Ferecide di Atene (anni '70 del V secolo) racconta che l'eroe, perseguitato dalle Erinni, si rifugia in un tempio di Artemide in Arcadia, siede supplice presso l'altare della dea («ἴζει ἱκέτης πρὸς τῷ βωμῷ»), che trattiene le persecutrici («έρύκει αὐτὰς») desiderose di uccidere l'empio, e ivi fonda il nuovo centro di Ὁρέστειον¹⁶. Sebbene la fonte lo taccia, il santuario in questione può essere verosimilmente identificato con quello di Artemide Ἰέρεια nella pianura Menalia, a est di Megalopoli¹⁷. L'epiclesi divina è un *unicum* e sembra afferire al campo dell'iniziazione e della purificazione, compiti cui spesso la dea è associata in Arcadia¹⁸. Non è chiaro se nella versione la divinità si limiti solo a proteggere l'eroe dalle Erinni o intervenga anche in specifici rituali purificatori, come per altro succede in varie rappresentazioni iconografiche di età classica¹⁹. A

¹⁵ La testimonianza sulla sepoltura dell'eroe a Tegea e sulla traslazione delle sue ossa a Sparta (Hdt. I, 66-68) potrebbe innalzare la cronologia delle tradizioni arcadiche almeno al VI sec. a.C.; cfr. NAFISSI 2014.

¹⁶ *FGrHist* 3 F 135 = *Schol. E. Or.* 1645.

¹⁷ Cfr. Paus. VIII, 44, 2.

¹⁸ Cfr. JOST 1985, p. 424 s.; CASEVITZ, JOST, MARCADÉ 1998, p. 267; RIZZO 2004, p. 552.

¹⁹ Artemide ricorre accanto ad Apollo nel difendere Oreste dalle Erinni: *hydria* attica, ca. 450 a.C. Berlino, Staatliche Museen; cratere apulo, ca. 370-360 a.C. Napoli, Museo Archeologico Nazionale 82270 (H3249). Ricorre anche nel rito purificatorio: cratere apulo, ca. 390-380 a.C. Parigi, Louvre K710; cratere apulo, ca. 360-350 a.C. San Pietroburgo, Ermitage; *lekythos* di Paestum, ca. metà V sec. a.C. Più significativamente in due: cratere

prescindere da questo dato, si rivela molto significativo che nella prima metà del V secolo, quindi prima di Eschilo, circolasse una versione della vicenda che prevedesse la fuga di Oreste in Arcadia e la supplica all'altare di Artemide, che chiaramente gioca il ruolo dell'Apollo eschileo, ma ancor prima di quello di Stesicoro (*fr.* 181a, ll. 14-24 Davies-Finglass), nello stornare le Erinni, in una forma che potrebbe non contemplare alcun rito sacrificale.

Di esplicito esilio in Arcadia reca testimonianza Euripide nell'*Elettra* e nell'*Oreste*, nelle quali il tragediografo presenta, a partire dalla tradizione areopagitica eschilea, due percorsi di purificazione alternativi per tempi e modi di realizzazione²⁰. Nel primo caso Oreste deve abbandonare la terra paterna, subire un processo ad Atene e stabilirsi definitivamente in Arcadia, presso il santuario di Zeus Λυκάϊος; nel secondo invece l'eroe trascorre solo un anno nella terra di Pelasgo e viene processato ad Atene, per poi rientro stabilmente ad Argo come sovrano erede del padre congiuntamente ad Ermione, figlia di Menelao. In entrambi i casi l'eroe fonda il centro di Ὀρέστειον. Il caso specifico dell'*Elettra*, che cita Zeus *Lykaios* in maniera tanto sintetica quanto chiara al pubblico dell'epoca, sembra lasciare intuire dei legami significativi tra l'eroe macchiato dal sangue materno e la topica del santuario di Zeus, legato alla licanthropia, al sacrificio umano e all'isolamento iniziatico²¹; ancora di più con Zeus stesso, divinità che prima di Apollo è preposto ai riti purificatori²².

L'Arcadia è ancora terra di purificazione per altre tradizioni attestate da Pausania nella piana di Megalopoli²³. Prima del processo areopagitico, dove

attico, ca. 440-430 a.C., Texas, Museum of Art, San Antonio; cratere attico, ca. 440-430 a.C., Bologna; più nel dettaglio cfr. PUCCI 2017.

²⁰ Cfr. E. *El.* 1238-1291; *Or.* 1625-1665.

²¹ Sul santuario e i suoi riti cfr. JOST 1985, pp. 249-271; BURKERT 1981, p. 78 s.

²² Cfr. nel dettaglio *infra* p. 15.

²³ Paus. VIII, 34, 1-4.

Oreste sarebbe stato giudicato non da Tindaro, ma da Perilao, cugino della madre, l'eroe sarebbe giunto a Μανία, luogo che porta il nome del santuario che ivi si trova, dedicato alle Manie, secondo Pausania una manifestazione locale (ἐπίκλησις) delle Eumenidi. Qui l'eroe perde il senno dopo il matricidio e, in preda alla follia, mangia (ἀποφαγεῖν) un dito della mano. Simbolo e memoria di ciò è, accanto al santuario, il tumulo di terra che reca sulla cima un dito scolpito in pietra, il *Monumento del Dito* («Δακτύλου μνημα»). In prossimità, ma senza indicazione precisa della distanza, si trova Ἄκη, luogo che serba memoria invece della guarigione del matricida e dove sorge un altro santuario delle Eumenidi. Accanto a questo vi è poi il Κουρεῖον, dove Oreste, ritornato in sé, recide la propria chioma. Pausania specifica ulteriormente la dinamica di questi eventi, aggiungendo che l'eroe, nella consequenzialità dei momenti di follia e di lucidità, vede le dee prima nere (simbolo della loro ira) e poi bianche (simbolo della loro benevolenza), e che in loro onore compie un duplice sacrificio, da intendersi come ulteriore e differente da quello del recidersi la chioma.

La tradizione presenta dinamiche dai tratti profondamente epicorici. Il gesto dell'autofagia del dito, unitamente al simbolo che lo ricorda (il *Monumento del dito*), ha un valore che si esplica su un duplice livello: esso è effetto, in chiave retrospettiva, della follia a seguito del matricidio e al contempo, in chiave prospettica, è causa della fine della persecuzione da parte delle Manie²⁴. Ad Ake il *Koureion* è il simbolo della recisione della chioma, azione che Oreste compie una volta tornato in senno. Il gesto è interpretabile come un sacrificio di ringraziamento, attestante una metamorfosi avvenuta, un cambiamento di stato dalla contaminazione alla purificazione, e di statuto, perché rende l'eroe in grado di iniziare una nuova vita. Nell'insieme i due gesti descrivono una situazione ambivalente,

²⁴ Cfr. DETIENNE 1996, p. 32 s.

perché determinata da un atto, quale il matricidio, che causa un'instabilità e reclama un ritorno all'equilibrio: il corpo dell'assassino è il centro operativo di un tale sistema, l'elemento che ha determinato lo squilibrio e che solo può riportare l'ordine.

Nelle tradizioni pervenute l'Arcadia si configura come terra privilegiata di isolamento e purificazione, luogo vergine in cui Oreste si 'restituzionalizza' e può iniziare una nuova vita. Le forme in cui tale processo si concretizza sono quelle dell'iniziazione in spazi nuovi, del sacrificio e del dono di una parte del proprio corpo (dito e capelli), della dedica alla divinità. La molteplicità delle tradizioni si spiega a partire dalla condizione di matricida macchiato e contaminato, che lo porta ad allontanarsi dalla propria patria, e dall'immaginario che gli antichi hanno dell'Arcadia, terra lontana e isolata per le proprie condizioni geografiche, dove anche Alcmeone, l'altro matricida, va in esilio²⁵. La predilezione per il segmento mitico della purificazione consente di stabilire come *terminus post quem* per la nascita di tali tradizioni il VI sec. a.C., in concomitanza al sorgere della riflessione sul tema della macchia a seguito di un omicidio. La cronologia delle fonti esistenti sembra poi mostrare una particolare attenzione verso tale regione nella produzione tragica della seconda metà del V sec. a.C.

3. TREZENE E ATENE: LA PROFILASSI PER ARGINARE IL MIASMA E PURIFICARE L'ASSASSINO

Sull'agorà di Trezene in Argolide Pausania ricorda due monumenti legati alla purificazione di Oreste, una pietra dinnanzi al santuario di Artemide Λυκεία e una tenda davanti a quello di Apollo Θεάριος²⁶. Nel primo caso si legge che nove uomini del posto («ἄνδρες Τροιζηνίων ἑννέα») un tempo posero sulla pietra Oreste per purificarlo («ἐφ' οὗ [...] Ὀρέστην

²⁵ Su Alcmeone cfr. [Apollod.] *Bibl.* III, 7, 5.

²⁶ Rispettivamente Paus. II, 31, 4 e II, 31, 8-9; cfr. nel dettaglio PUCCI 2016.

ἐκάθηραν») a seguito del matricidio; nel caso della tenda invece si legge che l'eroe vi sarebbe stato alloggiato, lontano da tutti, per mangiare ed essere purificato («καθίσαντες δὲ ἐνταῦθα ἐκάθαιρον καὶ εἰστίων»), poiché nessuno degli abitanti del posto, al suo arrivo, fu disposto ad accoglierlo nella propria dimora a causa della macchia del matricidio («Τροιζηνίων οὐδεὶς πρότερον ἤθελεν αὐτὸν οἴκῳ δέξασθαι»). Dopo una breve menzione della pianta d'alloro nata dagli strumenti di purificazione usati e seppelliti dinanzi al tempio di Apollo, Pausania accenna al fatto che Oreste venne purificato con molti mezzi («καθαρσίοις καὶ ἄλλοις»), tra i quali l'acqua dell'Ipocrene («ὔδατι τῷ ἀπὸ τῆς Ἴππου κρήνης»).

Nel racconto del Periegeta la pietra di Artemide ha garantito la purificazione dell'eroe, cioè l'oggetto è definibile come il luogo in cui si realizza l'evento²⁷. Il consesso dei nove uomini, in cui il multiplo di tre fa del nove in questione una non scontata evocazione delle originarie tre tribù doriche attestate anche a Trezene, piuttosto che evocare un Areopago locale, lascia intendere che il collegio trova nell'organizzazione territoriale della città la ragione della propria strutturazione interna²⁸. Le scarse fonti sulla struttura sociale, politica e religiosa della città non consentono di proporre identificazioni precise²⁹; non è superfluo ricordare che molteplici figure erano preposte a uffici purificatori e che ogni tentativo di identificazione

²⁷ Della specifica epiclesi artemidea, oltre che qui, vi è attestazione soltanto in un'iscrizione proveniente dal santuario di Apollo a Didima (cfr. *DI* 120; REHM-HARDER 1958, p. 123; FONTENROSE 1988, p. 132). La manifestazione richiama verosimilmente Apollo *Lykeios* e le sue qualità di lupo-cacciatore e di cacciatore di lupi (cfr. GRAF 1985, pp. 219-226). Nell'immaginario collettivo questo evocava tutta una serie di legami con il tema della vendetta, Oreste e la famiglia degli Atridi ben attestati in tragedia nel V sec. a.C., come dimostra tra gli altri Sofocle (DE ROGUIN 1999).

²⁸ Vedi PIÉRART 2004; MELE 2011, p. 360. MUSTI, TORELLI (2008, p. 319) riconoscono nel numero nove, in associazione alla tenda, i tratti dell'organizzazione della *polis* più arcaica nella sfera culturale, politica e giudiziaria.

²⁹ Per la storia di Trezene cfr. JAMESON, RUNNELS, VAN ANDEL 1994, pp. 57-101. Per le strutture politiche cfr. PIÉRART 2004 e MEYER 1968.

resta ipotetico sino a prova contraria³⁰. Nel caso della tenda, la specifica epiclesi del dio sembra rivelare un diretto legame con Delfi³¹. I *theoroi* erano i legati che venivano inviati a Delfi periodicamente dalle varie città greche³². Tuttavia risulta difficile stabilire la qualifica di questi ultimi nello specifico santuario trezenio³³.

L'isolamento cui Oreste è sottoposto dipende dalla condizione di impuro che egli vive al momento del suo arrivo a Trezene e risponde alla volontà dei cittadini di non essere contaminati. Il risultato dell'intero processo, l'essere ἀγνός, è la conseguenza dell'essere purificato (ἐκάθαιρον) e del mangiare (εἰστίων), ovvero i simboli che cancellano la vecchia vita di omicida e garantiscono la reintegrazione sociale dell'eroe³⁴. In base alla successione dei due momenti («ἐκάθαιρον καὶ εἰστίων») e al fatto che solo i discendenti dei purificatori avrebbero reiterato, da quel momento in poi, il rito nel tempo («οἱ ἀπόγονοι τῶν καθηράντων ἔνταῦθα δειπνοῦσιν»), è possibile ipotizzare una comunanza di condizione tra Oreste e coloro che lo accolgono sia nel momento della purificazione sia in quello del pranzo in comune. Il rito che ne deriva per il popolo di Trezene è dunque la memoria di un evento che ha messo alla prova la città: accogliere un ospite matricida e purificarlo senza venire meno ai doveri dell'ospitalità.

La sepoltura degli strumenti della purificazione lascia ipotizzare un tipo di rito complesso, comprendente sia l'acqua dell'Ippocrene sia altri elementi, come forse un'arma per sacrificare un animale come il porcellino

³⁰ Per il personale di culto cfr. *e.g.* GEORGOUDI, PIRENNE-DELFORGE 2005, pp. 31-60.

³¹ Sull'epiclesi cfr. KRUSE 1934. A Egina la sede di Apollo Pizio è definita Θεάρτιον (Pi. N. III, 70; cfr. *schol.* Pi. N. III, 122 a-b Drach; cfr. tra gli altri PFEIFFER 1999, pp. 380-382; RUTHERFORD 2011). Il dato sembra confermare un qualche legame tra Oreste e l'Apollo delfico visibile nella presenza della pianta dell'alloro davanti alla tenda.

³² Sulla *theoria* cfr. RUTHERFORD 2013.

³³ BULTRIGHINI 1980, p. 141 s. pensa a personale sacrale e non a magistrati civici.

³⁴ Accenna all'importanza del regime alimentare come dato da approfondire DETIENNE 2002, p. 270.

in Eschilo³⁵. L'uso dell'acqua è frequente nei riti purificatori di varia natura nel mondo greco sin da epoca arcaica: nello specifico dei delitti di sangue era impiegata spesso secondo quantità ben definite³⁶. Il sacrificio di un animale accompagnava il rito, in quanto su di esso si catalizzava l'impurità dell'assassino³⁷. Quanto di questa ultima pratica potesse esserci a Trezene resta però dubbio.

Una condizione analoga a quella di Trezene è vissuta da Oreste ad Atene nella tradizione di fondazione degli *Anthesteria*³⁸. Durante i *Choes*, 'i boccali', il secondo giorno della festività, si svolge una gara di bevitori che comincia al suono della tromba³⁹: ciascun concorrente beve dal proprio personale *chous* all'interno di un banchetto, organizzato verosimilmente in vari gruppi nella città, e il vincitore sembra ricevere come premio una corona di fiori, qualche dolce o altro vino⁴⁰. La tradizione vuole che questo tipo di pratica agonistica, caratterizzata da isolamento, silenzio e solitudine sia nata da un evento preciso. Oreste, colpevole di matricidio, sarebbe arrivato ad Atene, al tempo del re Demofonte o Pandione, nel corso di una celebrazione festiva in onore di Dioniso: per non venire meno alle regole dell'ospitalità e al contempo per non rischiare la contaminazione dell'intera comunità, il sovrano ateniese decide di ammettere l'eroe alla festa operandovi un cambiamento strutturale, consistente nell'isolamento dei vari partecipanti, che d'allora in poi avrebbero bevuto non più da un cratere comune, ma ciascuno da un proprio *chous*⁴¹. Oreste in questo modo non sarebbe stato

³⁵ Sulla sepoltura dei mezzi di purificazione cfr. Hp. *Morb.Sacr.* I, 12 Jouanna. Sulla ritualità che riguarda questi ultimi confronta la sospensione della spada di Oreste in Magna Grecia (Varro *Antiqu. Rer. Hum.* X, 11 *ap. Prob. Praef. in Verg. Bucol.* p. 326 Thilo-Hagen).

³⁶ Cfr. PAOLETTI 2004, p. 19 s.

³⁷ E.g. A. *Eu.* 280-283; cfr. PAOLETTI 2004, p. 24 s.

³⁸ Sulla festività cfr. HAMILTON 1992 (su Oreste e i *Choes* in part. 149-171); BURKERT 1981, pp. 158-177 e SPINETO 2005, pp. 13-123.

³⁹ Ar. *Ach.* 1000 s.; cfr. SPINETO 2005, pp. 69-76.

⁴⁰ E.g. Ath. X, 437 b-e.

⁴¹ E.g. Apollod. *FGrHist* 244 F 133; Phanod. *FGrHist* 325 F 11.

rifiutato come ospite e la comunità non avrebbe rischiato la contaminazione per il contatto con l'eroe non ancora purificato.

Nonostante la problematicità delle fonti, un elemento emerge chiaro: la presenza della vicenda mitica di Oreste nei riti in questione va interpretata come un aggiornamento tradizionale sulla fondazione della festività, che esisteva già e indipendentemente dall'eroe⁴². E nonostante nelle fonti sui *Choes* si faccia riferimento ampiamente alla condizione dell'eroe macchiato, non purificato («μη καθαρθέντος»), non assolto («μήπω δικασθέντα»), nessuna di esse presenta un rito purificatorio conclusivo per l'eroe⁴³. L'eroe, cristallizzato com'è nel rito cui dà origine, sembra aver smarrito la necessità di purificarsi e aver lasciato il posto all'importanza del rito cui la sua presenza ha dato origine. Tuttavia qualche forma di purificazione doveva essere presente e possiamo immaginarla proprio analoga a quella di Trezene, con individui preposti alla purificazione e specifici strumenti utilizzati⁴⁴.

4. GIZIO E GLI OGGETTI-DIVINITÀ

Anche la Laconia, in particolare il centro di Gizio, serba tradizioni sulla purificazione di Oreste⁴⁵. Pausania attesta a tre stadi di distanza dal centro l'esistenza di un oggetto litico di culto («ἀργὸς λίθος») su cui si dice si sia seduto Oreste per liberarsi dalla follia («Ὁρέστην λέγουσι καθεσθέντα ἐπ' αὐτοῦ πάσασθαι τῆς μανίας»), verosimilmente istillata dalle Erinni, quindi per purificarsi. L'oggetto porta il nome di Zeus Καππώτας. L'epiteto non è

⁴² Cfr. e.g. Suid. (s.v. χόες), in cui si legge che dapprima era usanza attingere da un cratere comune in occasione delle gare di bevuta, mentre con l'arrivo di Oreste fu necessario evitare di bere dallo stesso recipiente. Cfr. nel dettaglio PUCCI 2016, p. 88 s. e n. 62.

⁴³ E.g. Phanod. *FGrHist* 325 F 11; *schol. Ar. Eq.* 95. Tale condizione è rievocata nella volontà di non rendere l'eroe compagno di mensa degli altri ateniesi.

⁴⁴ Su una possibile relazione tra la tradizione di Trezene e quella di Atene cfr. PUCCI 2016, pp. 87-92.

⁴⁵ Paus. III, 22, 1.

attestato altrove, e poiché una delle iscrizioni rinvenute (IG V 1 1154) parla di una «μοῖρα Διὸς Τεραστίω» (verosimilmente l'estensione del recinto sacro di «Zeus del prodigio»)⁴⁶, si potrebbe propendere per l'ipotesi che l'epiteto in questione più che come composto di παύσασθαι possa essere inteso come composto di πωτάομαι nel senso di «piovuto dall'alto», secondo l'epiclesi divina attestata già nell'iscrizione⁴⁷. Al pari della pietra di Artemide *Lykeia*, l'oggetto sembra rappresentare un micro-luogo all'interno di un santuario più grande in cui l'eroe si rifugia come supplice per purificarsi⁴⁸. L'*argos lithos* è dunque Zeus stesso, e l'atto dell'eroe di sedersi su di esso rappresenta il contatto con la potenza del dio che garantisce la fine della follia⁴⁹.

L'associazione tra Oreste e Zeus nel processo di purificazione si spiega alla luce di alcune funzionalità attribuibili alla divinità in campo purificatorio, sia all'interno del *ghenos* che della *polis*⁵⁰. Zeus è legato a più riprese alla purificazione di chi si è macchiato di sangue: è l'unico dio che si offre di mondare Issione dopo l'uccisione del padre della moglie⁵¹; nella specifica epiclesi di *Meilichios* è legato ad Atene alla purificazione dopo

⁴⁶ MUSTI, TORELLI 2008, p. 266.

⁴⁷ Cfr. WIDE 1903, pp. 20-22; DELG s.v. Καππώτας.

⁴⁸ Per CUSUMANO (2006, p. 183) in rappresentazioni aniconiche di singole divinità come nel caso di Zeus *Kappotas* «predomina l'effetto di alterità e una strategia di rappresentazione dell'invisibile legata ad un sentimento di attesa. L'obiettivo è la ricerca di un'efficacia comunicativa relativa a problemi importanti come *soteria* e purificazione. Gli *hieroi lithoi* (...) consentono la presentificazione della divinità (...) e segnano anche quello spazio - interstiziale o dell'*intermediario* - attraverso cui ha luogo l'intervento soccorritore del dio in favore dei mortali, individui e collettività, relativamente alle sfere della giustizia e della purità».

⁴⁹ La pietra in questione richiama gli ἀργοὶ λίθοι sull'Areopago, sui quali sedette Oreste nel suo processo (E. *IT* 961-963; Paus. I, 28, 5); da ultimo cfr. RODIGHIERO 2012, p. 68 s.

⁵⁰ Cfr. e.g. K. DOWDEN 2006, p. 65 s.; cfr. E. *El.* 1273-1275, in riferimento all'esilio presso il tempio di Zeus *Lykaios* in Arcadia.

⁵¹ Pherecyd. *FGrHist* 3 F 51; A. *TrGF* III F 89. Issione, eroe tessalo e re dei Lapiti, sposa Dia e ne uccide brutalmente il padre Deioneo. Poiché è il primo a spargere sangue in seno alla propria famiglia, nessuno è disposto a purificarlo, né uomo né dio: solo Zeus, mosso a pietà, compie l'ufficio. Stando a una rappresentazione iconografica il padre degli dei lo avrebbe purificato tramite lapidazione (cfr. LOCHIN 1990, n. 27).

l'uccisione dei Ciloniani, nei pressi del fiume Cefiso a quella di Teseo dopo l'uccisione del consanguineo Sinis, ad Argo per i riti catartici a seguito della guerra civile con Briante, e a Selinunte ai riti espiatori in generale a seguito di un omicidio⁵²; impone una purificazione ad Apollo dopo l'uccisione del serpente *Python*⁵³; in quanto *Καθάρσιος* è invocato da Cresos dopo l'uccisione del figlio da parte del frigio Adrasto ed è venerato ad Olimpia con un altare⁵⁴. Queste manifestazioni, unitamente a quelle di Zeus *Soter*, *Ikesios* ed *Eleutherios*, configurano dunque il dio a pieno diritto (e prima di Apollo!) come «il massimo garante della purificazione dei delitti di sangue»⁵⁵.

Sebbene non siano chiare le premesse narrative dell'arrivo di Oreste sulla pietra di Gizio, è evidente che nell'immaginario collettivo del posto la specifica manifestazione del padre degli dei fosse riconoscibile e chiara nei suoi tratti distintivi perché parte di un patrimonio locale radicato, che non necessariamente aveva diretti legami con Delfi.

5. CERINEA E IL SACRIFICIO ANIMALE

A Cerinea in Acaia è attestata una tradizione sulla purificazione di Oreste legata all'olocausto di una pecora nera e alla fondazione di un santuario per le Eumenidi⁵⁶. Nella tradizione locale (*λέγουσιν*) la costruzione del

⁵² Per il caso dei Ciloniani cfr. Th. I 126; per la purificazione di Teseo cfr. Paus. I, 37, 4; Plu. *Thes.* XII, 1; per Argo cfr. Paus. II 19, 3-20, 4; per Selinunte cfr. la *lex sacra* (SEG XLIII 630; cfr. JAMESON, JORDAN, KOTANSKY 1993; ROBERTSON 2010). Su Zeus *Meilichios* cfr. GROTTA 2010, pp. 137-175.

⁵³ Theopomp. *Hist. FGrHist* 115 F 80. La vicenda è legata al mito di fondazione della festa delfica del *Septerion*, in cui si ricorda la lotta con il serpente e la fuga del dio.

⁵⁴ Cfr. rispettivamente Hdt. I, 44 e Paus. V, 14, 8.

⁵⁵ MADDOLI, SALADINO 1995, p. 265.

⁵⁶ Le fonti sono Paus. VII, 25, 7, che descrive la topica del luogo, e *schol.* S. OC 42, che cita invece il sacrificio animale. Sui problemi testuali presenti nello scolio cfr. BERTI 2009, pp.

santuario da parte di Oreste ha una duplice valenza: nell'immaginario mitico è un gesto conclusivo che l'eroe compie in onore delle divinità dopo essersi liberato dalla macchia per il matricidio, mentre nel tempo e nello spazio storico esso serve a serbare memoria degli eventi lì accaduti, quali la persecuzione dell'eroe e la sua purificazione⁵⁷. Lo spazio sacro, abitato da sacerdotesse delle Eumenidi, non è accessibile a tutti: non può essere visitato da chi, anche solo per vederlo («θέλων θεάσασθαι»), vi entri in una condizione di empietà (άσεβής), o impurità rappresentata dalla macchia di un assassino o da altra colpa («ἢ αἵματι ἢ ἄλλῳ τῷ μιάσματι ἔνοχος»), pena la follia a seguito del contatto con un luogo custode delle divinità del terrore e della paura («λέγεται δείμασιν [καὶ] ἐκτὸς τῶν φρενῶν γίνεσθαι»)⁵⁸. Da qui l'entrata regolamentata non solo a certi tipi di individui, ma anche forse ai modi in cui essa si realizza⁵⁹. Il santuario presenta una topica comune ad altri luoghi consacrati alle Eumenidi, come quello di Colono ad Atene per Edipo, inaccessibile e inviolabile (S. OC 39: «Ἄθικτος οὐδ' οἰκητός»), in cui chi passa sa bene di non poter guardare, parlare, ma solo muovere in silenzio le labbra⁶⁰.

134-137. Le vicende tramandate stabiliscono l'*aition* della fondazione del santuario (Oreste lo fa erigere), quello del divieto (diventa folle chi ha commesso un atto impuro e entra nel luogo sacro) e del culto (nel santuario si praticano sacrifici animali); cfr. OSANNA 1996, pp. 228-231.

⁵⁷ Sulla fondazione di santuari o la dedica di altari da parte di Oreste cfr. i monumenti di *Maniai* e *Ake* nella piana di Megalopoli (Paus. VIII, 34, 1-4, cfr. *supra* pp. 7-9) e quelli sul monte dell'Areopago (Paus. I, 28, 5).

⁵⁸ Improvvise pazzie, cecità e morti subitanee toccano spesso agli empi che osano entrare in templi e santuari: cfr. e.g. Paus. VIII, 10, 3 (Epito di Ippotoo, entrato empicamente nel tempio di Poseidone a Mantinea, perde la vista e muore).

⁵⁹ L'espressione usata per indicare il divieto in questione («οὐ τοῖς πᾶσιν ἢ ἔσοδος οὐδὲ ἐξ ἐπιδρομῆς ἐστι») non è generica e indica che l'accesso è dato 'non a tutti' e 'non in maniera cursoria', cioè senza una ragione, indiscriminatamente, appunto. L'ἔξ ἐπιδρομῆς, dalla base verbale di τρέχω, dunque relativa al movimento, riguarda, all'interno di una generale restrizione sulla tipologia delle persone, anche le modalità e le ragioni di entrata nel santuario, un accesso che non può avvenire disordinatamente e senza un motivo preciso, 'alla leggera'.

⁶⁰ S. OC 125-133; cfr. AVEZZÙ, GUIDORIZZI, CERRI 2008, p. 229.

Lo scolio, tra le altre cose, riporta per parte sua la notizia del cambiamento del nome delle divinità in relazione alla vicenda mitica di Oreste, ricostruendone le cause: le dee vengono chiamate Eumenidi perché si mostrano benevole con Oreste che era stato assolto nel processo ateniese per l'uccisione della madre («κριθέντι νικᾶν παρ' Ἀθηναίοις») e che aveva offerto loro il sacrificio di una pecora nera a Cerinea nel Peloponneso («ὄλοκαυτώσαντι αὐταῖς ὄιν μέλαιναν ἐν Καρυνεῖα τῆς Πελοποννήσου»). Il tipo di sacrificio conferma la natura ctonia delle divinità, il loro aspetto irato che va reso benevolo attraverso il rito⁶¹. Questo conferma che dopo il matricidio Oreste è stato perseguitato dalle Erinni, e che per placare e stornare queste ultime l'eroe ha sacrificato in loro onore, secondo una dinamica analoga a quella delle tradizioni ambientate nella piana di Megalopoli⁶². Il sacrificio avviene secondo una formula tipica con cui si immola alle potenze ctonie (divinità sotterranee, eroi, morti): l'uccisione di una pecora nera che viene completamente bruciata e di cui non viene mangiato nulla. Da altre testimonianze sui sacrifici alle Eumenidi sappiamo che gli animali potevano essere gravidi⁶³. Il fatto che la pecora di Cerinea sia indicata al femminile («ὄιν μέλαιναν») lascia ragionevolmente supporre che si trattasse proprio di un animale in tale condizione. La precisazione del colore sembra rispecchiare la divinità cui si sacrifica, ctonia e infera, al pari della pecora bianca e gravida che invece si sacrifica a Era *Antheia* a Mileto, evidentemente divinità olimpica⁶⁴.

Stante questa interpretazione, sembra potersi desumere che l'olocausto è sufficiente a cancellare in Oreste la macchia del matricidio: le divinità non

⁶¹ OSANNA 1996, p. 213. Sui sacrifici alle Eumenidi cfr. JAMESON, JORDAN, KOTANSKY 1993.

⁶² Paus. VIII, 34, 1-4; cfr. *supra* pp. 7-9.

⁶³ Cfr. Paus. II, 11, 4, a proposito dei sacrifici di animali gravidi («πρόβατα ἐγκύμονα») a Sicione; in generale cfr. BREMMER 2005, pp. 155-165.

⁶⁴ Cfr. SOKOLOWSKI 1995. Cfr. la polarità nere-bianche delle Manie/Eumenidi a Megalopoli (Paus. VIII, 34, 1-4; cfr. *supra* p. 7).

hanno più bisogno di perseguirlo per ristabilire un ordine venuto meno. Il dato potrebbe recare traccia dell'autonomia del sacrificio rispetto al processo tribunizio, forse da intendere come aggiornamento attico successivo rispetto a una tradizione precedente.

6. CONCLUSIONI

Dall'esame delle tradizioni su condotto emergono alcuni punti significativi nella comprensione del trattamento del *miasma* in diverse comunità greche. I miti arcadici su Oreste mostrano che la purificazione è una realtà profondamente dinamica, che contempla riti materiali, periodi di isolamento, gesti di supplica agli altari degli dei e atti di ringraziamento a seguito del superamento della condizione di impurità. Oreste diviene folle per l'atto compiuto, mutila il suo corpo, centro nevralgico dello squilibrio, e fonda nuovi centri con santuari dedicati alle Eumenidi, segno del suo rinsavimento. Accanto ad Apollo intervengono Artemide e Zeus, in specifiche epiclesi che, se meglio documentate, aiuterebbero a comprendere più a fondo la realtà della purificazione e le sue dinamiche al di là dell'Apollo delfico.

I casi di Trezene e Atene consentono di approfondire la condizione di reietto di Oreste, allontanato dalla propria dimora e rifiutato dalla gente che lo incontra. Isolato da ogni occasione di socialità, il contaminato non ha più una propria identità e per essere integrato in una nuova realtà necessita di cancellare la macchia con riti specifici. La condizione di impurità per la comunità che lo accoglie è una fonte di rischio talmente alto che la gente del posto non può fare a meno di ricordarlo ritualmente nel tempo, quasi come monito per le generazioni future.

Il caso di Gizio, unitamente a quello di Trezene, mostra che gli oggetti con cui si realizza la purificazione sono variegati e soprattutto possono 'presentificare' la divinità che presiede al rito. Quello di Cerinea, insieme a

quello nella piana di Megalopoli, mostra invece che i sacrifici compiuti dal matricida vengono accompagnati dalla fondazione di centri o dalla costruzione di santuari in onore delle divinità, che nella loro natura dualistica (Erinni-Eumenidi) riflettono la condizione di ambivalenza dell'omicida macchiato.

Se anche Delfi avesse identificato in un dato momento storico un particolare modello di purificazione per gli omicidi, divenuto autorevole per molteplici ragioni, è indiscutibile che ogni comunità greca nel corso del tempo abbia affrontato il controllo del *miasma* secondo modalità e strumenti propri e specifici, che rivelano la contestualità epicorica del fenomeno piuttosto che la sua universalità. Parte delle tradizioni arcadiche è verosimilmente precedente alla versione delfico-ateniese messa in scena da Eschilo, e forse proprio ad esse il tragediografo ha attinto, modificandole, per presentare la storia a teatro; quella a Cerinea risente senza subbio della versione tragica, ma l'olocausto della pecora nera lascia propendere per una stratificazione in cui a un dato più antico, il sacrificio animale appunto, ha fatto seguito un aggiornamento alla luce delle versioni attiche. Risulta più difficile invece esprimersi in relazione alle tradizioni di Trezene e Gizio, per le quali la brevità delle testimonianze e l'assenza di informazioni esterne impediscono di approfondire le versioni e le loro relazioni con quelle delfiche.

BIBLIOGRAFIA

AVEZZÙ, GUIDORIZZI, CERRI 2008: G. Avezzù, G. Guidorizzi, G. Cerri, *Sofocle. Edipo a Colono*, Fondazione Lorenzo Valla, Milano 2008.

BENDLIN 2007: A. Bendlin, *Purity and Pollution*, in D. Ogden (ed.), *A Companion to Greek Religion*, Blackwell, Malden-Oxford 2007, pp. 178-189.

BERTI 2009: M. Berti, *Istro il Callimacheo. Vol. I – Testimonianze e frammenti su Atene e sull'Attica*, TORED, Tivoli (Roma) 2009.

BRELICH 1969: A. Brelich, *Paidés e Parthenoi*, Edizioni dell'Ateneo, Roma 1969.

BREMMER 2005: J.N. Bremmer, *The Sacrifice of Pregnant Animals*, in R. Hägg, B. Alroth (edd.), *Greek Sacrifice Ritual. Olympian and Chthonian*, Paul Forlag Astroms, Stockholm 2005, pp. 155-165.

BULTRIGHINI 1980: U. Bultrighini, *I teoi come istituzione politica*, «AIONArch» 2, 1980, 123-146.

BURKERT 1981: W. Burkert, *Homo necans. Antropologia del sacrificio cruento nella Grecia antica*, Boringhieri, Torino 1981 (ed. or. De Gruyter, Berlin-New York 1972).

CASEVITZ, JOST, MARCADE 1998: M. Casevitz, M. Jost, J. Marcadé, *Pausanias. Description de la Grèce. Livre VIII. L'Arcadie*, Les Belles Lettres, Paris 1998.

CUSUMANO 2006: N. Cusumano, *Polivalenze funzionali e figurative. Osservazioni su Zeus Meilichios*, «Mètis» n. s. 4, 2006, pp. 165-192.

DAVIES 2016: M. Davies, *The Aethiopsis. Neo-Neoanalysis Reanalyzed*, Center for Hellenic Studies, Harvard 2016.

DEFRADAS 1972: J. Defradas, *Les thèmes de la propagande delphique*, Librairie C. Klincksieck, Paris 1972² (1954).

DE ROGUIN 1999: Cl.-Fr. De Roguin, *Apollon Lykeios dans la tragédie: dieu protecteur, dieu tueur, "dieu de l'initiation"*, «Kernos» 12, 1999, pp. 99-123.

DETIENNE 1996: M. Detienne, *Le doigt d'Oreste*, in M. Cartry, M. Detienne (edd.), *Destins de meurtriers. Systèmes de pensée en Afrique noire*, cahier 14, pp. 23-38.

DETIENNE 2002: M. Detienne, *Apollo con il coltello in mano. Un approccio sperimentale al politeismo greco*, Adelphi, Milano 2002 (tit. orig. *Apollon le couteau à la main*, Gallimard, Paris 1998).

DOUGHERTY 1993: C. Dougherty, *The Poetics of Colonization. From City to Text in Archaic Greece*, Oxford University Press, New York-Oxford 1993.

DOWDEN 2006: K. Dowden, *Zeus*, Taylor & Francis, London-New York 2006.

ECK 2012: B. Eck, *La mort rouge. Homicide, guerre et souillure en Grèce ancienne*, Les Belles Lettres, Paris 2012.

FONTENROSE 1988: J. Fontenrose, *The Delphic Oracle. Its Responses and Operations with a Catalogue of Responses*, Blackwell, Berkeley-Los Angeles-London 1978.

GENTILI ET ALII 2013: B. Gentili, C. Catenacci, P. Giannini, L. Lomiento, *Pindaro. Le Olimpiche*, Fondazione Lorenzo Valla, Milano 2013.

GEORGOUDI, PIRENNE-DELFORGE 2005: S. Georgoudi, V. Pirenne-Delforge, s.v. «Personnel de culte: monde grec», *ThesCRA V*, 2005, pp. 1-65.

GIORDANO 2014: M. Giordano, *Contamination et vengeance: pour une diachronie du miasma*, «Mètis» n. s. 12, 2014, pp. 291-310.

GRAF 1985: F. Graf, *Nordionische Kulte*, Schweizerisches Institut in Rom, Roma 1985.

GROTTA 2010: C. Grotta, *Zeus Meilichios a Selinunte*, G. Bretschneider, Roma 2010.

HAMILTON 1992: R. Hamilton, *Choes and Anthesteria. Athenian Iconography and Ritual*, University of Michigan Press, Ann Arbor 1992.

JAMESON, JORDAN, KOTANKY 1993: M.H. Jameson, D.R. Jordan, R.D. Kotansky, *A Lex Sacra from Selinous*, Duke University, Durham (North Carolina) 1993.

JAMESON, RUNNELS, VAN ANDEL 1994: M.H. Jameson, C.N. Runnels, T.H. van Andel, *A Greek Countryside. The Southern Argolid from Prehistory to the Present Day*, Stanford University Press, Standford 1994.

JOST 1985: M. Jost, *Sanctuaires et cultes d'Arcadie*, Vrin, Paris 1985.

KRUSE 1934: B. Kruse, s.v. «Thearios», *RE V A/2*, 1934, col. 1382 s.

LOCHIN 1990: C. Lochin, s.v. «Ixion», *LIMC V*, 1990, pp. 857-862.

MADDOLI, SALADINO 1995: G. Maddoli, V. Saladino, *Pausania. Guida della Grecia. Libro V. L'Elide e Olimpia*, Fondazione Lorenzo Valla, Milano 1995.

MELE 2011: A. Mele, *Oreste a Metauros*, in L. Breglia, A. Moleti, M.L. Napolitano (edd.), *Ethne, identità e tradizioni: la "terza" Grecia e l'Occidente*, ETS, Pisa 2011, pp. 353-371.

MEYER 1968: E. MEYER, s.v. «Troizen», *RE suppl.* XI, 1968, col. 1268 s.

MOULINIER 1952: L. Moulinier, *Le pur et l'impur dans la pensée des Grecs d'Homère à Aristote*, C. Klincksieck, Paris 1952.

MUSTI, TORELLI 2008: D. Musti, M. Torelli, *Pausania. Guida della Grecia. Libro II. La Corinzia e l'Argolide*, Fondazione Lorenzo Valla, Milano 2008⁵ (1986).

NAFISSI 2014: M. Nafissi, *Erodoto, Sparta e gli oracoli su Tegea e Oreste*, «SemRom» n. s. 3/2, 2014, pp. 295-332.

OSANNA 1996: M. Osanna, *Santuari e culti dell'Acaia antica*, Edizioni scientifiche italiane, Napoli 1996.

OUDEMANS, LARDINOIS 1987: Th.C.W. Oudemans, A.P.M.H. Lardinois, *Tragic Ambiguity. Anthropology, Philosophy and Sophocles' Antigone*, Brill, Leiden-New-York-København-Köln 1987.

PAOLETTI 2004: O. Paoletti, s.v. «Purificazione. Mondo Greco», *ThesCRA II*, 2004, pp. 3-35.

PARKER 1983: R. Parker, *Miasma. Pollution and Purification in early Greek Religion*, Clarendon press, Oxford 1983.

PFEIJFFER 1999: I.L. Pfeijffer, *Three Aeginetan Odes of Pindar. A Commentary on Nemean V, Nemean III, & Pythian VIII*, Brill, Leiden-Boston-Köln 1999.

PIÉRART 2004: M. Piérart, s.v. «Troizen», in M.H. Hansen, T.H. Nielsen, T.H. (edd.), *An Inventory of Archaic and Classical Poleis*, Oxford University Press, Oxford 2004, pp. 615-617.

PUCCI 2016: L. Pucci, *The Purification of Orestes at Troizen: a Case of Submersion between Ancient and Modern*, in A. Ercolani, M. Giordano (edd.), *Submerged Literature in Ancient Greek Culture. Vol. 3: The Comparative Perspective*, De Gruyter, Berlin-Boston 2016, pp. 71-94.

PUCCI 2017: L. Pucci, *Fuori da Atene. Miti e tradizioni su Oreste nel continente greco*, Aracne, Roma 2017.

REHM, HARDER 1958: A. Rehm, R. Harder, *Didyma II. Die Inschriften*, Gebr. Mann, Berlin 1958.

RIZZO 2004: S. Rizzo, *Pausania. Viaggio in Grecia. Arcadia (libro VIII)*, Fondazione Lorenzo Valla, Milano 2004.

ROBERTSON 2010: N. Robertson, *Religion and Reconciliation in Greek Cities. The Sacred Laws of Selinus and Cyrene*, Oxford University Press, Oxford 2010.

RODIGHIERO 2012: A. Rodighiero, *The Sense of Place: "Oedipus at Colonus", 'Political' Geography and the Defense of a Way of Life*, in A. Markantonatos and B. Zimmermann (edd.), *Crisis on stage: Tragedy and Comedy in Late Fifth-Century Athens*, De Gruyter, Berlin-New York 2012, pp. 55-80.

RUTHERFORD 2011: I. Rutherford, *The Thearion of the Pythian One: The Aeginetan Thearoi in Context*, in D. Fearn (ed.), *Aegina: Context for Choral Lyric Poetry. Myth, History, and Identity in the Fifth Century BC*, Oxford University Press, Oxford 2011, pp. 114-128.

RUTHERFORD 2013: I. Rutherford, *State pilgrims and sacred observers in Ancient Greece. A study of Theōriā and Theōroi*, Cambridge University Press, Cambridge 2013.

SCOTT 2015: M. Scott, *Delfi. Il centro del mondo antico*, Laterza, Roma-Bari 2015 (tit. orig. *Delphi: A History of the Center of the Ancient World*, Princeton University Press, Princeton 2014).

SOKOLOWKI 1995: F. Sokolowski, *Lois sacrées de l'Asie Mineure*, De Boccard, Paris 1995.

SPINETO 2005: N. Spineto, *Dionysos a teatro. Il contesto festivo del dramma greco, "L'Erma" di Bretschneider*, Roma 2005.

WEST 2013: M. L. West, *The Epic Cycle. A Commentary on the Lost Troy Epics*, Oxford University Press, Oxford 2013.

WIDE 1903: S. Wide, *Lakonische Kulte*, B. G. Teubner, Leipzig 1903.

WILAMOWITZ-MOELLENDORFF 1896: U. von Wilamowitz-Moellendorff, *Aischylos Orestie II, Das Odfer am Grabe*, Weidmannsche Buchhandlung, Berlin 1896.

WILAMOWITZ-MOELLENDORFF 1914: U. von Wilamowitz-Moellendorff, *Aischylos, Interpretationen*, Weidmann, Berlin 1914.